

УДК 159.922.4

Шиліна Наталія Євгенівна,
кандидатка педагогічних наук,
доцентка кафедри соціально-гуманітарних наук,
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
м. Одеса
shylinanataliia@gmail.com
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3798-3018>

ЦИФРОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ СТУДЕНТА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті досліджуються проблеми цифрової ідентичності студентів в українському освітньому просторі як відповіді на виклики сучасного інформаційного суспільства. Проаналізовано складові цифрової ідентичності та її зв'язок з освітнім середовищем.

Ключові слова: цифрова ідентичність, цифрове Я, цифрові технології, освітній простір.

Сучасна вища освіта в Україні переживає кардинальні зміни, пов'язані з активним впровадженням цифрових технологій. Цифровізація навчального процесу не лише розширює можливості для навчання, а й формує нову реальність для студентів. Одним із ключових аспектів цієї реальності є цифрова ідентичність студента. Як формується цифрова ідентичність студента в умовах сучасної України? Які виклики та можливості вона несе? Ці питання потребують глибокого аналізу, адже від відповідей на них залежить не лише майбутнє кожного студента, а й обличчя всього суспільства.

Перші згадки терміну, близького за змістом до «цифрової ідентичності», почали з'являтися в науковій літературі ще в середині ХХ століття, в контексті досліджень кібернетики та штучного інтелекту. З розвитком Інтернету та

соціальних мереж поняття цифрової ідентичності стало більш актуальним та необхідним. Багато дослідників у галузі інформатики, соціології та психології почали вивчати цей феномен.

Що стосується сучасних досліджень, слід зазначити, що останніми роками інтерес до цифрової ідентичності значно зріс. Існує безліч досліджень, присвячених різним аспектам цього поняття, від технічних питань автентифікації до юридичних (Гончарова, 2024), соціальних (Супрун, Усанова, 2021), педагогічних (Морська, 2020) та психологічних (Туркл, 2011; Ян ван Дейк, 2005) аспектів формування цифрової ідентичності.

Так, Туркл досліджує, як цифрові технології впливають на самоідентичність і соціальні зв'язки. Вона розглядає, як люди розвивають цифрову ідентичність, яка може відрізнятися від їхньої «офлайн» особистості, і як ці дві ідентичності співіснують.

Ян ван Дейк розглядає цифрову ідентичність як частину суспільства мереж, аналізуючи, як нові медіа трансформують взаємодію між індивідами та створюють нові моделі ідентичності.

Що ж таке цифрова ідентичність? Цифрова ідентичність – це сукупність онлайн-активності, цифрових слідів і віртуальних образів, що їх створює людина в цифровому просторі. Це насамперед уявлення про себе, яке студент створює та підтримує в цифровому просторі, використовуючи різноманітні онлайн-платформи та інструменти. У контексті сучасної освіти, цифрова ідентичність студента стає важливим чинником, що визначає його навчальні досягнення, соціальну адаптацію та майбутню кар'єру і містить у собі:

1) онлайн-персонаж, тобто образ, який студент представляє оточенню в інтернеті (наприклад, у соціальних мережах, форумах, онлайн-іграх). Цей образ може бути схожим або відрізнятися від реальної особистості, підкреслювати значущі риси характеру або, навпаки, говорити о потребах та витіснених емоціях (наприклад, вразливий чутливий студент обирає образ супергероя чи страшного перевертня);

2) цифрові сліди, а саме ту інформацію, яку студент залишає в цифровому просторі (наприклад, пости, коментарі, фотографії, відео, дані про його активність в інтернеті). Ці сліди формують уявлення про студента як особистість і визначають його цифрову присутність.

3) онлайн-взаємодії студента з іншими користувачами в мережі, які формують його соціальний капітал і впливають на його самосприйняття (важливими атрибутами у цьому випадку є кількість «лайків», коментарів, підписників та інші символічні акти);

4) цифрові навички та компетенції, які показують рівень володіння цифровими технологіями, який студент демонструє в онлайн-середовищі. Це включає не лише технічні навички, а й навички цифрової грамотності, критичного мислення та аналізу інформації.

5) самопредставлення в цифровому просторі, а саме те, як студент позиціює себе в онлайн-середовищі, які аспекти своєї особистості він підкреслює, які цінності він демонструє.

Цифрова ідентичність студента динамічна і постійно розвивається у відповідь на зміни в онлайн-середовищі та його власному досвіді. Вона тісно пов'язана з його реальною ідентичністю, але не є її повним відображенням. Крім того, на неї можуть впливати зовнішні чинники, такі як культурні норми, соціальні мережі та освітні установи.

Цифрова ідентичність студента тісно переплетена з його освітнім досвідом, який впливає на нього і формує. Зв'язок проявляється в кількох аспектах.

По-перше, це доступ до освіти та ресурсів. Оскільки в останні роки в Україні стрімко розвивається освітнє онлайн-середовище через частковий перехід до дистанційної форми навчання, цифрова ідентичність визначає доступ студента до освітніх ресурсів в онлайн-середовищі. Наявність акаунтів на освітніх платформах, уміння використовувати цифрові інструменти для навчання, а також навички пошуку та опрацювання інформації визначають його успішність і можливості. Студенти з добре розвинутою цифровою ідентичністю

можуть ефективніше використовувати онлайн-бібліотеки, електронні підручники та інші ресурси.

По-друге – формування академічних навичок. Участь в онлайн-дискусіях, співпраця у віртуальних групах, використання цифрових інструментів для виконання завдань сприяють розвитку критичного мислення, комунікативних навичок та здатності до командної роботи. Ці навички є невіддільною частиною сучасної освіти.

Соціальна інтеграція в навчальному середовищі – це наступний аспект. Цифрова ідентичність впливає на соціальну інтеграцію студента в навчальній групі. Активна участь в онлайн-спільнотах, спілкування з викладачами та однолітками в цифровому середовищі сприяє формуванню соціальних зв'язків і почуттю приналежності.

Не менш важливим є постійний розвиток професійних навичок. Формування цифрової ідентичності впродовж навчання допомагає студентам розвивати необхідні на ринку праці навички. Уміння представити себе в онлайн-просторі, ефективно використовувати цифрові інструменти для вирішення професійних завдань є важливими компонентами успішної кар'єри.

Такий аспект, як оцінювання та зворотний зв'язок допомагає студенту встановити співзалежність між своєю активністю в цифровому просторі, онлайн-поведінкою та своїми досягненнями та успішністю. Це надає Цифровому Я студента більшої реальності та вагомості, а значить, наближає до його офлайн-ідентичності, зменшуючи різницю між ними.

Але існують і негативні сторони цифрової ідентичності, такі як кібербулінг, онлайн-дискримінація, поширення дезінформації та інші, які також впливають як на освітній процес, так і на переживання студентом своєї цифрової ідентичності. Тому однією із ключових задач освітніх закладів є забезпечення безпечного та етичного середовища для студентів в онлайн-просторі.

Загалом, цифрова ідентичність студента є невіддільною частиною сучасної освіти. Її ефективне формування та використання можуть значно покращити якість навчання та підготувати студентів до успішної кар'єри в цифровому світі.

Список використаних джерел:

Гончарова, А. В. (2024). Елементи цифрової ідентичності. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО, 83 (частина 1), 187-191.

Морська, Л. (2020). Формування цифрової ідентичності: виклики та педагогічні перспективи. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 42, 25-34.

Супрун, Г. Г., Усанова, Л. А. (2021) Цифрова ідентичність як відображення інформаційного суспільства. Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Національний університет «Одеська юридична академія», 30, 67-70.

Turkle, Sherry. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. 384 p.

Van Dijk, Jan. (2005). The Network Society: Social Aspects of New Media., 2005, 304 p.